

TÍTULO: BLOG “CUIDADOS ALZHEIMER”: UMA ESTRATÉGIA DE INOVAÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE.

DOI: 10.5281/zenodo.17764153

AUTORES: GUSTAVO MARTINS LEMOS TAVARES, ALESSANDRA CONCEIÇÃO LEITE FUNCHAL CAMACHO, CAROLINA ARCANJO DOS SANTOS, MARIA EDUARDA ARAÚJO ALVES, VICTOR HUGO GOMES FERRAZ, PAOLA PAIVA MONTEIRO, JULIANA DE OLIVEIRA NUNES DA SILVA.

INTRODUÇÃO: O BLOG INTERATIVO “CUIDADOS À PESSOA COM DOENÇA DE ALZHEIMER E OUTROS DISTÚRBIOS DEMENCIAIS” É UM PROJETO DE EXTENSÃO CRIADO EM 2010, FRUTO DE UMA TESE DE DOUTORADO E ACEITO COMO UM PROJETO DE EXTENSÃO LIGADO A UMA UNIVERSIDADE FEDERAL. SENDO ESTRUTURADO ACOMPANHANDO AS MUDANÇAS OCORRIDAS NA VIDA DO IDOSO E SEUS CUIDADORES DURANTE O PROCESSO DE ENVELHECIMENTO PERANTE OU NÃO O DIAGNÓSTICO DE ALGUM DISTÚRBO DEMENCIAL ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE PROPORCIONANDO O BEM-ESTAR E A QUALIDADE DE VIDA A TODOS OS ENVOLVIDOS. **OBJETIVO:** EXPOR AS ATIVIDADES DO BLOG “CUIDADOS À PESSOA COM DOENÇA DE ALZHEIMER E OUTROS DISTÚRBIOS DEMENCIAIS” E SUAS EXTENSÕES COMO TECNOLOGIAS DE INOVAÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE. **MÉTODOS:** CONSISTE DE UM ESTUDO DESCRITIVO QUALITATIVO DO TIPO RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE ATIVIDADES REALIZADAS PELOS MEMBROS DO PROJETO DURANTE OS ANOS DE 2024 E 2025. **RESULTADOS:** O BLOG SEGUE ATIVO DESDE O ANO DE 2010 TENDO O TOTAL DE MAIS DE 160 MIL VISUALIZAÇÕES, E COM O AUMENTO DA DEMANDA, VISANDO ALCANÇAR UM PÚBLICO AINDA MAIOR, FORAM CRIADAS 3 EXTENSÕES DO BLOG, QUE SÃO O INSTAGRAM @CUIDADOS.ALZHEIMER, O FACEBOOK “CUIDADOS À PESSOA COM DOENÇA DE ALZHEIMER E OUTROS DISTÚRBIOS DEMENCIAIS” E O SITE “CUIDADOS ALZHEIMER”, OS CONTEÚDOS SÃO POSTADOS SEMANALMENTE E POSSUEM TEXTOS CURTOS E ACESSÍVEIS PARA TODOS OS PÚBLICOS, ALÉM DE UM REFERENCIAL TEÓRICO PARA TODOS OS MATERIAIS. **CONCLUSÃO:** O BLOG E SUAS EXTENSÕES SÃO TECNOLOGIAS DE FÁCIL ACESSO QUE PROMOVEM UMA EDUCAÇÃO EM SAÚDE OFERTANDO INFORMAÇÕES DIRECIONADAS À PROMOÇÃO DA SAÚDE DE FORMA AMPLA, TENDO MATERIAIS COM TEMAS DESDE O ENVELHECIMENTO ATÉ O CUIDADO APÓS O DIAGNÓSTICO DE ALZHEIMER, INFORMAÇÕES SOBRE DOENÇAS CRÔNICAS, SAÚDE DA MULHER IDOSA, DICAS SOBRE CUIDADOS DENTRE OUTROS ASSUNTOS RELEVANTES PARA A QUALIDADE DE VIDA E BEM ESTAR DO IDOSO E SEUS CUIDADORES.

PALAVRAS-CHAVE: PROMOÇÃO DA SAÚDE, SAÚDE DO IDOSO, ENFERMAGEM.